

УДК 635.21:631.52

**Выделение адаптивных в условиях Южного Урала сортов картофеля
методом насыщающей оценки параметров экологической пластичности**

А. А. Васильев, доктор сельскохозяйственных наук

Т. Т. Дергилева, старший научный сотрудник

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: kartofel_chel@mail.ru**

Резюме. Насыщающая оценка адаптивных свойств 262 сортов мировой коллекции картофеля по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell позволила выделить 139 адаптивных генотипов, 68 сортов с повышенной и 27 сортов с высокой степенью адаптивности к почвенно-климатическим условиям Южного Урала. В числе высокоадаптивных генотипов 11 сортов уральской селекции, из них 10 созданы на базе ЮУНИИСК (Челябинск): Тарасов, Каштак, 98.1.29 (Буян), 10.76.1 (Рассвет), 10.02.12 (Мелодия), 10.02.12 (Мелодия), 09.23.30 (Елисей), 4629.1, 09.4.1 (Таганай), 08.17.1 (Октава) и 1 сорт выделен Уральским НИИСХ (Екатеринбург) – Ирбитский.

Ключевые слова: картофель, насыщающая оценка, адаптивность, сорт, сорт, экологическая пластичность, стабильность.

**Isolation of potato varieties adaptive in the conditions of the Southern Urals
by the method of saturating estimation of ecological plasticity parameters**

A. A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences

T.T. Dergileva, Senior Researcher

**Ural federal agrarian research center UB RAS, Ekaterinburg, Russia.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru**

Summary. Saturating assessment of adaptive properties of 262 varieties of the world potato collection according to the method of S.A. Eberhart, W.A. Russell made it possible to identify 139 adaptive genotypes, 68 varieties with increased and 27 varieties with a high degree of adaptability to the soil and climatic conditions of the Southern Urals. Among the highly adaptive genotypes, there are 11 varieties of Ural

breeding, 10 of which were created on the basis of YuUNIISK (Chelyabinsk): Tarasov, Kashtak, 98.1.29 (Buyan), 10.76.1 (Rassvet), 10.02.12 (Melody), 10.02.12), 09.23.30 (Elisey), 4629.1, 09.4.1 (Taganai), 08.17.1 (Oktava) and 1 variety was selected by the Ural Research Institute of Agriculture (Yekaterinburg) – Irbitskiy.

Keywords: potatoes, saturating assessment, adaptability, variety, variety, ecological plasticity, stability.

Введение. Картофель, по данным FAOSTAT, является пятой по объёмам производства продовольственной культурой в мире после сахарного тростника, кукурузы, риса и пшеницы [1]. В России значимость картофеля ещё более велика: он занимает третье место после пшеницы и сахарной свёклы с валовым сбором в 22,4 млн. тонн. Повышение продуктивности картофелеводства невозможно без использования последних достижений научно-технического прогресса, включающих: - выращивание картофеля в научно-обоснованных севооборотах [2–4], обеспечивающих сохранение и повышение почвенного плодородия [5–13]; - использование высокопродуктивных сортов [14–19]; - чистосортного семенного материала, свободного от скрытой инфекции [20–22]; - рациональное применение удобрений [23–27]; - оптимизация сроков, глубины и густоты посадки, сроков удаления ботвы и уборки урожая [28–29]. Не меньшее значение имеет применение мероприятий интегрированной защиты картофеля от возбудителей болезней, вредителей и сорняков [30–35].

В условиях богарного земледелия острой проблемой при выращивании картофеля является недостаточная или неравномерная влагообеспеченность вегетационного периода, что приводит к существенному снижению урожайности культуры [36–37]. В результате глобального изменения климата, как показывают результаты моделирования, возрастающий дефицит увлажнения может привести к сокращению мирового производства картофеля на 26–32% в ближайшие десятилетия [38–39]. В этих условиях важной задачей аграрной науки является создание новых экологически пластичных высоко адаптивных сортов, приспособленных к широкой вариации климатических показателей [40–42].

Целью данной работы являлась оценка сортовой коллекции картофеля и выделение высокоадаптивных генотипов, пригодных для возделывания в почвенно-климатических условиях Южного Урала.

Материал и методы. Исследования проведены на опытном поле отдела картофелеводства в 2018-2021 гг. Почва опытного участка представлена выщелоченным черноземом среднесуглинистого гранулометрического состава с типичными для зоны агрохимическими характеристиками. Предшественник – чистый пар, агротехника картофеля – общепринятая для зоны. Посадка обычно проводилась во второй декаде мая (в 2020 г. – в первой) клубнями массой 50-80 г на глубину 6-8 см. Схема посадки 75х33 см.

Объектом исследований служили 262 сорта картофеля отечественной и зарубежной селекции. Опыты закладывали в трехкратной повторности по классической методике селекционного процесса [43]. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь делянки – 5 м². Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [44]. Адаптивные свойства сортов в условиях Южного Урала определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [45]. Методика В.А. Зыкина была усовершенствована повторной (насыщающей) оценкой выделенных по адаптивности генотипов.

По гидротермическому коэффициенту Селянинова вегетационный период (май-август) 2018, 2019 и 2020 гг. характеризовался как недостаточно-влажный (ГТК = 1,16; 0,91 и 0,85 соответственно), а 2021 г. – острозасушливым (0,39).

Результаты и обсуждение. Оценка 262 сортов по урожайности показала, что в наибольшей степени биологическим требованиям культуры отвечали условия 2018 года, когда урожайность клубней в целом по опыту составила 44,7 т/га, а индекс среды (I_i) был равен 17,8 т/га. Достаточно хорошими были условия вегетационного периода 2019 года, когда индекс среды оставался положительным ($I_i = 1,0$). Условия 2020 и 2021 гг. были неблагоприятными, так как урожайность в среднем по изученным сортам картофеля в 2020 г. составила 21,1 т/га, а в 2021 г. – 13,9 т/га (таблица 1).

Таблица 1 – Урожайность клубней картофеля (т/га) и индексы среды (I_i) по годам исследования (в среднем по коллекции)

Показатели	Урожайность клубней, т/га				Среднее за 4 года
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
Урожайность в среднем по 262 сортам, т/га	44,7	27,9	21,1	13,9	26,9
Индекс среды (I_i)	17,8	1,0	-5,8	-13,0	–

По продуктивности изученные сорта распределились на 8 групп (таблица 2). Адаптивные сорта картофеля (139 шт.) с коэффициентом адаптивности (КА), равном или больше 1 были взяты для второго этапа исследований.

Таблица 2 – Распределение изученных сортов картофеля по продуктивности (в среднем за годы исследований)

Урожайность, т/га	Кол-во сортов, шт.	Наименования сортов	Коэффициент адаптивности
>40,1	3	98.1.29 (Буян), 10.76.1 (Рассвет), Славянка	1,50–1,71
35,1–40	15	Тарасов, Сударыня, Лисма, Башкирский, Чародей, Амати, Тамаша, Конкорд, 09.23.30 (Елисей), Коломбо, Корона, 4629.1, Королева Анна, Кортни, Леони	1,21–1,43
30,1–35	67	Ароза, Ред Леди, Ильинский, Захар, Уладар, Синецвет, Околица, Киру, 10.02.12 (Мелодия), Метеор, Лабелла, Ромула, Стрела, Акжар, Нагорода, Тирас, Институтский, Лилли, Любава, Талачынски, Кондор, 05.76.1 (Карма), Ягодный 19, Бабушка, Пикассо, Каштак, Саньява, 08.17.1 (Октава), 09.4.1 (Таганай), Ирбитский, Провенто, Струмок, Отрада, Лига, Памяти Коваленко, Скарбница, 04.2.13 (Калина), Амадеус, Белоснежка, Сантэ, 10.66.28 (Иволга), М-11.64.10 (Хоровод), Гала, Холмогорский, 05.60.24 (Комета), Ёжик, Янка, 10.75.35 (Вечер), Дуняша, Панянка, Лорх, Мечта Красавина, М-11.67.2 (Кулон), 10.66.2 (Арлекин), Крепыш, Ермак, Пегий, Коlette, Оредежский, Регги, Чарунка, Фрителла, Бриз, Анжела, Никитинский ранний, 04.1.97 (Кармен), Ресурс	1,02–1,44
25,1–30	81	Лад, Манифест, 11.43.4 (Барин), Сантарка, Валерий, Волат, Фаворит, Тэрра-1, Лилея, Кавалер, Першацвет, 06-1547.8 (Метеорит), Джувел, Амулет, 06.18.7 (Ужин), Агни, Жигулевский, Артём, Садовый, 05.16.7 (Контур), Алая заря, Архидея, 11.24.6 (Ларга), Гранада, Кураж, Огниво, Рая, Спиридон, М-11.58.17 (Сапфир), Зекура, Сафо, Жуковский ранний, Кормилица, Скарлетт, Палац, Беллароза, Костанайские новости, Колобок, Лазарь, 06-547.11 (Концерт), 08.37.23 (Запас), Аноста, 05.20.7 (Гавань), Аспия, 2097/16 (Шарап), Сентябрь, Серпанок, 94.14.6 (Медуница), Курода, Фианна, Вемер, Удовицкий, Амалия, Мираж, Розара, Русский сувенир, Вектар, Ицил,	0,86–1,17

		Фрегата, Свитанок Киевский, Зорачка, Каменский, Луговской, 05.22.57 (Веста), 06.25.22 (Ветерок), Кузовок, Удача, Наяда, Накра, 05.62.13 (Богач), 98.4.29 (Гулливер), Тулеевский, Джаерла, Красная горка, Челябинец, Адора, Аллегро, Наташа, Чароит, Маяк, Винетта	
20,1–25	67	Родрига, 94.1.5 (Куратор), Малиновка, Журавинка, Израильский, Космос, Тимо Ханккян, Нора, Роксана, Барон, Никулинский, Осень, Симфония, Андра, Рябинушка, Сайда, Импала, Нива, Фреско, Василёк, Красавчик, Ред Скарлетт, Агния, Каратоп, Подарунак, Соланда, Романо, Межиричка, Агат, эскаорт, Бронницкий, Ведруска, Никита, 03.9.2 (Венера), Лидер, Ред Стар, 04.7.6 (Дракон), Скарб, Дезире, Матушка, Брянский деликатес, Скороплодный, Балабай, Криница, Радуга, Галактика, Браслет, Амазо, 05.60.11 (Болеро), Брайт, Спринт, Дарёнка, Изора, Стрелец, Фиолетовый, Аркаим, Дитта, Обелиск, Львовянка, Ред Фантази, Степан, Невский, Южноуральский, Алмаз, Алена, Брянский ранний, Надежда	0,68–1,00
15,1–20	22	Альпинист, Весна, Розалинд, Ализа, Антошка, Губернатор, Марис Пипер, Эллес, Мысовский, Лина, Очарование, М-11.58.20, Краснопольский, Аякс, Синеглазка, Бербер, Фрегат, Резерв, Явар, Донцовский, Орбита, Весна белая	0,49–0,78
10,1–15	5	Агата, Алина, Карлена, Гранат, Белоярский ранний	0,47–0,54
5,1–10	2	Актюбинский фиолетик, Вдохновение	0,32–0,35

Урожайность 139 адаптивных сортов картофеля в среднем за 2018-2021 гг. составила 31,1 т/га, что было на 4,2 т/га больше, чем урожай 262 сортов в целом по опыту. Это преимущество возросло в благоприятном 2018 г. (до 5,6 т/га) и снижалось в экстремальных условиях 2021 года до 2,4 т/га (таблица 3).

Таблица 3 – Урожайность клубней картофеля (т/га) и индексы среды (I_i) по годам исследования (в среднем по адаптивным сортам)

Показатели	Урожайность клубней, т/га				Среднее за 4 года
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
Урожайность в среднем по 139 сортам, т/га	50,3	32,4	25,5	16,3	31,1
Индекс среды (I_i)	19,2	1,3	-5,6	-14,8	–

Повторный расчет коэффициента адаптивности (КА) для 139 адаптивных сортов картофеля позволил выделить 68 сортов картофеля с повышенной адаптивностью к агроклиматическим условиям Южного Урала (таблица 4).

Таблица 4 – Распределение адаптивных сортов картофеля по коэффициенту адаптивности на втором этапе исследований

Коэффициент адаптивности	Кол-во сортов, шт.	Наименования сортов	Урожайность, т/га
1,41–1,46	1	98.1.29 (Буян)	44,9
1,31–1,40	1	10.76.1 (Рассвет)	41,3
1,21–1,30	4	Славянка, 10.02.12 (Мелодия), Сударыня, Тарасов,	34,1–40,5
1,11–1,20	13	Чародей, Лисма, 09.23.30 (Елисей), Ароза, 4629.1, Околица, Башкирский, Институтский, Саньява, Ирбитский, Коломбо, Кортни, Тирас	32,0–37,0
1,00–1,10	49	Корона, Ильинский, Конкорд, Метеор, 09.4.1 (Таганай), Тамаша, Каштак, 08.17.1 (Октава), Лабелла, Нагорода, 05.76.1 (Карма), Амати, Ермак, Колетте, Уладар, Захар, Акжар, Киру, Королева Анна, Любава, Ягодный 19, 10.66.2 (Арлекин), М-11.64.10 (Хоровод), Ред Леди, Леони, Скарбница, Талачынски, 04.1.97 (Кармен), 10.75.35 (Вечер), Кондор, Ромула, Стрела, Янка, Мечта Красавина, Сантэ, 04.2.13 (Калина), 05.60.24 (Комета), 06.18.7 (Ужин), 10.66.28 (Иволга), Белоснежка, Лилли, Дуняша, Лига, Синецвет, Струмок, Фаворит, Кавалер, 06-1547.8 (Метеорит), Бабушка	28,8–36,2
0,90–0,99	41	Пикассо, Панянка, Гала, Манифест, Отрада, Регги, Бриз, Ёжик, Пегий, Оредежский, Провенто, Холмогорский, Амадеус, Сантарка, Крепыш, Огниво, Чарунка, Архидея, Амулет, 11.43.4 (Барин), Анжела, Садовый, Фрителла, 05.16.7 (Контур), 08.37.23 (Запас), Лилея, Никитинский ранний, Сафо, Тэрра-1, Фианна, Агни, Спиридон, Аспия, Лад, Лазарь, Лорх, Першацвет, 06-547.11 (Концерт), М-11.67.2 (Кулон), Артём, Памяти Коваленко	26,9–32,5
0,80–0,89	30	Тулеевский, Алая заря, Беллароза, Палац, Свитанок Киевский, Скарлетт, 11.24.6 (Ларга), 94.14.6 (Медуница), Валерий, Жигулевский, Зорачка, Русский сувенир, Удовицкий, 05.20.7 (Гавань), 2097/16 (Шарап), Ресурс, Фрегата, Ицил, 98.4.29 (Гулливер), Аноста, Жуковский ранний, Кураж, Сентябрь, 05.22.57 (Веста), М-11.58.17 (Сапфир), Амалия, Колобок, Космос, Костанайские новости, Серпанок	24,3–30,1

Для третьего этапа исследований были взяты только 68 сортов картофеля с повышенной адаптивностью к условиям Челябинской области. В результате третьего этапа исследований (расчет КА для 68 сортов) выделено 27 сортов картофеля с высокой степенью адаптивности к почвенно-климатическим условиям Южного Урала (рисунок 1). Их урожайность и параметры экологической пластичности представлены в таблице 5.

Рисунок 1 – Коэффициенты адаптивности сортов картофеля на третьем этапе исследований (2017-2021 гг.)

Таблица 6 – Урожайность и параметры экологической пластичности сортов с высокой адаптивностью к условиям Южного Урала, т/га

Сорт	Урожайность, т/га					Параметры	
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Среднее	b_i	S_i^2
98.1.29 (Буян)	60,3	58,5	39,7	21,1	44,9	1,21	128,4
10.76.1 (Рассвет)	57,1	37,8	54,9	15,5	41,3	1,03	281,7
Славянка	70,0	38,4	31,6	21,8	40,5	1,57	9,6
10.02.12 (Мелодия)	45,2	35,4	22,0	33,9	34,1	0,52	65,5
Сударыня	57,4	45,0	29,1	20,1	37,9	1,22	23,1
Тарасов	73,4	41,1	24,0	19,5	39,5	1,84	20,3
Чародей	51,7	39,6	33,3	20,4	36,3	0,96	13,1
Лисма	60,3	34,4	34,7	18,8	37,0	1,27	21,5
09.23.30 (Елисей)	45,9	44,7	33,6	18,7	35,7	0,81	66,6
Ароза – Р	51,0	38,0	27,1	23,2	34,8	0,93	5,5
4629.1	41,9	43,9	42,1	13,7	35,4	0,71	184,5
Околица	43,4	36,8	34,0	21,4	33,9	0,64	20,0
Башкирский	57,4	44,4	26,0	18,2	36,5	1,30	29,7
Институтский	52,0	31,0	21,8	28,8	33,4	0,87	54,3
Саньява	34,0	35,8	40,9	18,3	32,3	0,32	115,7
Ирбитский	44,2	35,1	21,0	27,6	32,0	0,65	37,4
Коломбо	53,8	44,5	27,8	15,6	35,4	1,23	44,3
Кортни	60,9	38,0	20,6	20,7	35,1	1,41	29,3
Тирас	48,8	37,0	28,8	19,8	33,6	0,92	5,6
Корона	60,5	35,2	30,5	15,2	35,4	1,42	8,2
Ильинский	55,5	39,2	24,7	18,0	34,4	1,25	9,9
Конкорд (Concorde)	61,8	41,9	23,4	15,6	35,7	1,54	17,3
Метеор	46,9	45,5	25,4	17,3	33,8	0,98	77,7
09.4.1 (Таганай)	44,2	33,2	29,2	21,9	32,1	0,71	1,4
Тамаша	64,4	37,1	29,2	12,8	35,9	1,63	5,6
Каштак	45,3	37,7	26,5	20,2	32,3	0,80	14,4
08.17.1 (Октава)	48,2	32,6	25,9	22,2	32,2	0,87	1,9
Среднее по 68 сортам	52,7	36,1	28,0	17,8	33,6	–	–
Индекс I_i	19,1	2,5	-5,6	-15,8	–	–	–
НСР ₀₅	3,7	1,9	1,7	1,5	–	–	–

Расчет параметров экологической пластичности для 68 сортов картофеля, выделенных на втором этапе исследований, показал, что среди 27 сортов с высокой адаптивностью к местным условиям 11 сортов относятся к генотипам интенсивного типа ($b_i \geq 1,22$), 10 являются экологически пластичными (b_i от 0,79 до 1,21) и 6 нейтральных сортов ($b_i \leq 0,78$).

К сортам интенсивного типа, хорошо отзывающимся на улучшение условий выращивания, относятся среднеспелые сорта Тарасов (39,5 т/га, $b_i = 1,84$) и Славянка (40,5 т/га, $b_i = 1,57$), среднеранние сорта Тамаша (35,9 т/га, $b_i =$

1,63), Корона (35,4 т/га, $b_i = 1,42$), Лисма (37,0 т/га, $b_i = 1,27$), Ильинский (34,4 т/га, $b_i = 1,25$) и Сударыня (37,9 т/га, $b_i = 1,22$), а также ранние сорта Кортни (35,1 т/га, $b_i = 1,41$), Башкирский (36,5 т/га, $b_i = 1,30$) и Коломбо (35,4 т/га, $b_i = 1,23$).

Урожайность экологически пластичных сортов соответствует изменению условий внешней среды. В эту группу попали ранние сорта: 98.1.29 (Буян), имеющий наибольшую в опыте урожайность – 44,9 т/га и близкий к единице коэффициент пластичности ($b_i = 1,21$), Метеор (33,8 т/га, $b_i = 0,98$), Ароза (34,8 т/га, $b_i = 0,93$), Тирас (33,6 т/га, $b_i = 0,92$), среднеранние сорта: Чародей (36,3 т/га, $b_i = 0,96$), Институтский (33,4 т/га, $b_i = 0,87$), а также среднеспелые сорта челябинской селекции: 10.76.1 (Рассвет) (41,3 т/га, $b_i = 1,03$), 08.17.1 (Октава) (32,2 т/га, $b_i = 0,87$), 09.23.30 (Елисей) (35,7 т/га, $b_i = 0,81$) и Каштак (32,3 т/га, $b_i = 0,80$).

В группе пластичных сортов особую ценность имеют сорта стабильные по продуктивности, к их числу относятся: 08.17.1 (Октава) ($S_i^2 = 1,9$), Ароза ($S_i^2 = 5,5$), Тирас ($S_i^2 = 5,6$) и Каштак ($S_i^2 = 14,4$). Сорта Буян ($S_i^2 = 128$), Рассвет ($S_i^2 = 282$), Метеор ($S_i^2 = 78$) и Институтский ($S_i^2 = 54$) характеризуются сравнительно низкой стабильностью.

К сортам нейтрального типа, слабо реагирующих на изменение условий выращивания, относятся среднеспелые челябинские сортообразцы 4629.1 (35,4 т/га, $b_i = 0,71$), 09.4.1 (Таганай) (32,1 т/га, $b_i = 0,71$), 10.02.12 (Мелодия) (34,1 т/га, $b_i = 0,52$), украинский среднеспелый сорт Околица (33,9 т/га, $b_i = 0,64$) и среднеранний сорт свердловской селекции Ирбитский (32,0 т/га, $b_i = 0,65$).

Заключение. Трехкратная насыщающая оценка адаптивных свойств 262 сортов картофеля по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина позволила выделить 27 сортов с высокой степенью адаптивности к почвенно-климатическим условиям Южного Урала, в том числе 8 сортов челябинской селекции: Тарасов, Каштак, 98.1.29 (Буян), 10.76.1 (Рассвет), 10.02.12 (Мелодия), 09.23.30 (Елисей), 09.4.1 (Таганай), 08.17.1 (Октава) и 1 сорт свердловской селекции – Ирбитский.

Литература

1. FAO STAT. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых наций. URL: <http://www.fao.org/faostat/ru/#home> (дата обращения 21.02.2022).
2. **Постников П.А.** Биологизированные севообороты – залог повышения урожая // Земледелие. – 2010. – № 1. – С. 7-8.
3. **Васильев А. А., Гордеев О. В., Дергилев В. П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области: монография – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2020. – 163 с.
4. **Зезин Н.Н., Постников П.А., Намятов М.А.** Баланс гумуса в полевых севооборотах // Пермский аграрный вестник. – 2019. – № 2 (26). – С. 57-64.
5. **Зезин Н.Н., Намятов М.А., Постников П.А., Зубарев Ю.Н.** Оценка эффективности факторов биологизации в земледелии уральского региона // Пермский аграрный вестник. – 2019. – № 1 (25). – С. 34-41.
6. **Зыбалов В.С., Свечников П.Г., Ляшко В.Ф.** Агроэкологические аспекты повышения плодородия почв Южного Урала // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2011. – Т. 58. – С. 184-187.
7. **Арботнеев Ю.А., Миронов С.К., Челпанов Г.У.** Динамика агрохимических показателей черноземных почв забайкалья под различными параами // Актуальные вопросы развития аграрного сектора экономики байкальского региона: мат. науч.-практ. конф. – Улан-Удэ, 2021. – С. 9-13.
8. **Батуева М.Б., Батудаев А.П., Дамбаева Б.Ж., Бадмаева З.К.** Агрономические технологии воспроизводства плодородия почв Бурятии. – Улан-Удэ, 2021. – 187 с.
9. **Постников П.А., Попова В.В., Васина О.В., Тиханская Е.Л.** Использование ярового рапса в качестве сидеральной культуры в условиях Среднего Урала // Вестник КрасГАУ. – 2021. – № 5 (170). – С. 20-27. DOI: 10.36718/1819-4036-2021-5-20-27
10. **Гордеева А.А.** Применение сапропеля в качестве удобрения на сельскохозяйственных культурах // Студенческая наука – первый шаг к цифровизации сельского хозяйства. Мат. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2021. С. 406-408.
11. **Сторожева О.В., Дорохин С.В., Чепрасова А.А.** Дикорастущие сидеральные виды Воронежской области // Ресурсосберегающие технологии в агропромышленном комплексе России. Мат. Межд. науч. конф. – Красноярск, 2022. – С. 248-250.
12. **Shafeeva E.I., Komissarov A.V., Ishbulatov M.G., Mindibayev R.A., Lykasov O.N.** Applying poultry manure and irrigation in cultivating potatoes in the

southern forest-steppe of the Bashkortostan Republic // Journal of Plant Nutrition. – 2021. DOI: 10.1080/01904167.2021.2015383

13. **Сычев В.Г.** Современное состояние плодородия почв и основные аспекты его регулирования. – Саратов, 2019. – 328 с.

14. **Тулинов А.Г., Лобанов А.Ю.** Результаты испытания гибридов картофеля селекционных питомников в условиях Республики Коми // Аграрная наука. – 2021. – № 7-8. – С. 85-88. DOI: 10.32634/0869-8155-2021-351-7-8-85-88

15. **Гайзатулин А.С., Казак А.А., Логинов Ю.П.** Динамика формирования урожайности раннеспелых сортов картофеля в северной лесостепи Тюменской области // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2021. – № 4 (67). – С. 94-99.

16. **Захаров И.С., Гайзатулин А.С.** Урожайность и качество фиолетовых селекционных линий картофеля в северной лесостепи тюменской области // Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения. Сборник материалов LV Студенческой научно-практической конференции. – Тюмень, 2021. – С. 45-50.

17. **Логинов Ю.П., Казак А.А., Гайзатулин А.С., Яценко С.Н.** Урожайность и качество клубней сортов картофеля в условиях органического земледелия // Актуальные вопросы агроинженерных и агрономических наук: Мат. науч. конф. – Челябинск, 2021. – С. 195-204.

18. **Tulinov A.G., Lobanov A.Y.** Assessment of environmental plasticity of new potato varieties of the Komi Republic, Russia // Research on Crops. – 2021. – Vol. 22. – № special issue. – P. 118-121. DOI: 10.31830/2348-7542.2021.028

19. **Shanina E.P., Likhodeyevsky G.A.** Evaluation of interspecific potato breeding material with a complex of genes of immunity to potato virus y using molecular markers // Agronomy Research. – 2021. – Vol. 19. – № 1. – P. 224-231. DOI: 10.15159/AR.20.235

20. **Каримова Ш.К., Кокшарова М.К.** Оздоровленный семенной материал – основа высоких урожаев // Картофель и овощи. – 2008. – № 7. – С. 27.

21. **Буриев Р.Р., Чуйкина Т.Н.** Урожайные качества семенного картофеля в условиях засухи Южного Урала // Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса. Сб. мат. Межд. науч.-практ. конф. – Пенза, 2021. – С. 210-212.

22. **Зыбалов В.С., Денисов Ю.Н.** Оценка состояния почв и методы повышения их плодородия в Челябинской области // АПК России. – 2021. – Т. 28. – № 3. – С. 315-325.

23. **Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С.** Влияние минеральных удобрений на урожайность и качество семенных клубней картофеля в северной лесостепи Тюменской области // Мир Инноваций. – 2021. – № 1. – С. 7-14.

24. **Нуштаева А.В., Блинохватова Ю.В., Власова Т.А., Чекаев Н.П.** Влияние микроудобрений на основе хелатных комплексов на всхожесть семян // Нива Поволжья. – 2021. – № 1 (58). – С. 17-22. DOI: 10.36461/NP.2021.58.1.009

25. **Шамонин В.И., Чугунов С.В.** Обоснование оптимальных режимов работы протравливателя картофеля ПСК-15 // АгроЭкоИнженерия. – 2021. – № 4 (109). – С. 70-82.

26. **Орехов С.В., Сержанов И.М., Егоров Л.М.** Продуктивность сортов картофеля в зависимости от применения микроудобрений на основе меди, цинка и марганца в условиях Предкамья Республики Татарстан // Современные достижения аграрной науки. Научные труды науч.-практ. конф. Казань, 2021. С. 324-331.

27. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

28. **Nushtaeva A.V., Blinokhvatova Yu.V., Vlasova T.A., Chekaev N.P.** Effect of microfertilizers based on chelated complexes on seed germination // Volga Region Farmland. – 2021. – № 1 (9). – P. 18-22.

29. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Формирование урожая картофеля в зависимости от срока и глубины посадки : монография; под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2022. – 99 с.. ISBN 978-5-7271-1789-7

30. **Дергачева Н.В., Черемисин А.И., Согуляк С.В., Якимова И.А., Елина А.М.** Устойчивость новых сортов картофеля к основным болезням в условиях Западной Сибири // Достижения науки и техники АПК. – 2020. – Т. 34. – № 10. – С. 62-66.

31. **Смук В.В., Шпанев А.М.** Эффективность предпосадочной обработки клубней картофеля на фоне высоких показателей присутствия вредных организмов // Аграрный научный журнал. – 2021. – № 6. – С. 34-38. DOI: 10.28983/asj.y2021i6pp34-38

32. **Васильев А.А.** Влияние сбалансированного питания, протравливания и сроков посадки картофеля на урожайность и качество клубней // Земледелие. – 2021. – № 2. – С. 22-26. DOI: 10.24411/0044-3913-2021-10205

33. **Икоева Л.П., Хаева О.Э.** Влияние регулятора роста "Регоплант" и микроудобрения "Ультрамаг Комби" на фотосинтетическую деятельность картофеля в лесостепной зоне РСО-Алания // Аграрный вестник Урала. – 2021. – № 7 (210). – С. 55-65. DOI: 10.32417/1997-4868-2021-210-07-55-65

34. **Mushinsky A.A., Aminova E.V., Saudabaeva A.Zh., Dranaya E.V., Vasilev A.A.** Morbidity of different potato (*Solanum tuberosum*) varieties caused by *Streptomyces scabies* and *Fusarium oxysporum* in irrigated conditions of the Orenburg region // Research on Crops. – 2021. – Vol. 22. – № S. – P. 42-48.

35. **Перченко Н.А., Сергеева О.Н.** Влияние препарата Турмакс на минеральное питание картофеля // *Аграрная Россия*. – 2021. – № 5. – С. 31-36. DOI: 10.30906/1999-5636-2021-5-31-36

36. **Коршунов А. В., Кутовенко Л. Н., Лысенко Ю. Н., Рахимов Р. Л.** Уроки засухи в картофелеводстве // *Достижения науки и техники АПК*. – 2011. – № 3. – С. 21-23.

37. **Федотова Л. С., Кравченко А. В.** В изменяющихся климатических условиях нужны новые подходы к возделыванию картофеля // *Картофель и овощи*. – 2011. – № 2. – С. 20.

38. **Hijmans R. J.** The effect of climate change on global potato production // *American Journal of Potato Research*. – 2003. – Vol. 80. – P. 271–279.

39. **Глаз Н.В., Гасымов Ф.М.О., Уфимцева Л.В.** [и др.]. Программа стратегического развития Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН на 2021-2030 годы. – Челябинск, 2021. – 92 с.

40. **Устименко И.Ф., Бавровский С.В., Соловьёва М.В.** Влияние регуляторов роста на формирование урожайности сортов картофеля // *Известия Оренбургского государственного аграрного университета*. – 2021. – № 3 (89). – С. 70-74.

41. **Казак А.А., Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С.** Экологическая оценка сортов картофеля при выращивании по разным предшественникам в северной лесостепи Тюменской области // *Вестник КрасГАУ*. – 2021. – № 1 (166). – С. 85-93.

42. **Tsarev A., Tsareva R., Tsarev V.** Environmental plasticity and stability of introduced Euramerican poplar hybrids depending on climate variation // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. "International Science and Technology Conference "Earth Science" - Chapter 4" 2021. – P. 052062. DOI: 10.1088/1755-1315/666/5/052062

43. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля. – М.: НИИКХ, 2006. – 70 с.

44. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

44. **Зыкин В.А., Мешкова В.В., Сапега В.А.** Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации. – Новосибирск, 1984. – 23 с.